

BO‘LAJAK AVIATSIYA MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA
PEDAGOGIK HAMKORLIKNING O‘RNI

Djabborov Shamsiddin Xujakulovich

O‘zbekiston milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi sikli boshlig‘i, dotsent,
podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113038>

Аннотация. В статье раскрыто изучение педагогических технологий, применяемых при подготовке авиационных специалистов.

Ключевые слова: авиационная отрасль, технический прогресс, ментальные модели, техническое обслуживание, оборудование, технические науки, инновации.

Abstract. The article reveals the study of pedagogical technologies used in the training of aviation specialists.

Keywords: aviation industry, technological progress, mental models, maintenance, equipment, technical sciences, innovations.

Ta‘lim muassasalarida aviatsiya sohasi bo‘yicha bo‘lajak aviatsiya mutaxassisliklarini kasbiy tayyorlash darajasi va samaradorligini oshirish masalasiga qaratilgan. Aviatsiya sohasi mutaxassislari sifatli va samarali tayyorlash maqsadida qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalarni o‘rganishga asosiy e‘tibor qaratilgan.

Pedagogik texnologiyalar orqali o‘qitish xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Bu, ayniqsa, texnik tizimlarning tarkibiy, funktsional va xulq-atvor jihatlarini yaxshiroq tushunishi kerak bo‘lgan aviatsiya mutaxassislari kasbiy tayyorlashda qo‘l keladi. Bundan tashqari, ular tizimdagi nosozliklarni bartaraf etishda samarali ishlashini ta‘minlaydi, bu esa, uskunaga texnik xizmat ko‘rsatish uchun moliyaviy xarajatlarni qisqartiradi. Texnologik taraqqiyot aviatsiya tizimlarning samarali ishlashini ta‘minlash uchun ma‘sul bo‘lgan texnik mutaxassislarga qo‘shimcha talablarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun aviatsiya sohasi mutaxassislari uchun innovatsion texnologik joriy etish maqsadga muvofiq bo‘ladi, chunki odamlarning hayoti ularni tayyorlash sifatiga bog‘liq. Bugungi kunda ilm-fan rivojlanishining zamonaviy sur‘atlarini hisobga olgan holda, asbob-uskunalarga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha texnik mutaxassislarning texnologik tizimlarni yaxshi tushinishlari va yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlari uchun texnologik innovatsiyalar to‘g‘risida yangi ma‘lumotlarni olish imkoniyatini beradigan ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak. Masalan, AQSHning samolyotlar uchun texnik mutaxassislari kasbiy tayyorlash bo‘yicha o‘quv muassasalari texnik xizmat ko‘rsatishda asosiy e‘tibor diagrammalarni, simulyatorlarni ishlab chiqishga qaratilgan tajribali mutaxassisga xos bo‘lgan aqliy modellarni egallash, murakkab texnikning tuzilishi, funktsiyalari tizimlarini chuqur o‘rganishga qaratilgan.

Mazkur maqolamiz samolyotlarga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha texnik mutaxassislarni kasbiy tayyorlash jarayonida pedagogik hamkorlikning o‘rning dolzarbligi to‘g‘risida xulosa chiqarish imkonini beradi va olimlarning ko‘plab tadqiqotlari buni tasdiqlaydi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, nazariy materialdan qo‘shimcha o‘quv materiali sifatida foydalanish uzoq vaqt davomida ta‘limning barcha darajalarida o‘qitish texnologiyasida keng tarqalgan usul bo‘lib kelmoqda.

Samarali o'qitish modellarni ishlab chiqishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning tadqiqotlari, shubhasiz, ko'plab sabablarga ko'ra texnik mutaxassislar tayyorlash va umuman kasbiy va texnik ta'lim uchun juda muhim ahamiyatga ega, birinchi navbatda, vaqt va moliyaviy xarajatlarni qisqartirishdir. Bundan tashqari, texnik tizimning samarali o'rganishning modelini tushunadigan va o'z faoliyatida foydalanadigan texnik mutaxassislar ushbu tizimning tarkibiy, funktsional va xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunadilar. Ushbu jihatlarni tushunib, ular aviatsiya sohasidagi muammoni aniqlay oladilar va uni hal qiladilar. Bu, o'z navbatida, aviatsiya uchun, ayniqsa, qimmatli bo'lgan texnikaga texnik xizmat ko'rsatish vaqti va xarajatlarini qisqartirishga olib keladi. Odatda tajribali mutaxassisga tegishli bo'lgan kerakli bilimlar bazasini bo'lajak aviatsiya mutaxassislarning o'zlashtirishida yordam berish tizimning ishlash usulini tavsiflovchi maxsus aqliy modellarni o'rgatishni talab qiladi.

Pedagogik texnologiyalarni qo'llash natijasida o'zlashtirish bo'lajak aviatsiya mutaxassislarga ko'rsatmalarni tushunishga, tizimdagi nosozliklarni aniqlashga, tizimning tarkibiy qismlarini va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdiki, aviatsiya mutaxassisliklar talabalari uchun o'quv materiallarida ko'pincha murakkab va abstrakt sxemalar, texnik tizimlar va jihozlarning ishi va funktsiyalarini tushuntirish uchun sxemalardan foydalaniladi. Muayyan sohada etarli tayanch bilimga ega bo'lmasa, tizim yoki asbob-uskunalarini kontseptual tushunish qiyin vazifa bo'lib ko'rinadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qitishning boshlang'ich bosqichi sifatida texnik tizimlarning oddiy funktsional sxemalaridan foydalangan holda, talabalar tizimlarni tezroq tushunadilar. Bo'lajak aviatsiya mutaxassislar yanada mukammal aqliy pedagogik usullarni ishlab chiqadilar, bu ularga aviatsiya texnikalarini butun mexanizm sifatida tushunishga va asosiy tarkibiy qismlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga imkon beradi, bunga funktsional sxemalar yordamida erishish mumkin emas.

Aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha kasbiy tayyorgarligining yana bir muhim jihati – bo'lajak aviatsiya mutaxassislarni texnik ko'rsatmalarni tushunishga tayyorlash va nosozliklar kelib chiqish sabablarini topish qobiliyatidir. Talabalarga nosoz asbob-uskunalarini aniqlash imkoniyatini bermasdan turib texnologiyani tushunish, nosozliklarni bartaraf etish ko'nikmalarini egallash, bilim va ko'nikmalardan amaliy foydalanish mumkin emas. Murakkab jihozlarga texnik xizmat ko'rsatadigan va ta'mirlaydigan texnik va mexaniklar o'tgan asrdagi ko'nikmalardan sezilarli darajada farq qiladigan turli xil ko'nikmalarga muhtoj.

“Qo'l bilan” ishlashga odatlangan va uning qanday ishlashini tushunish uchun uskunani ko'rib chiqishi kerak bo'lgan mexaniklar zamonaviy jihozlarga texnik xizmat ko'rsatishda muammolarga duch kelishadi. Hozirgi vaqtda ular texnik nosozliklarni bartaraf etishda idrok va jismoniy imkoniyatlarga tayanmaydilar. O'zgarishlar texnologiyalari nosozliklarni bartaraf etish uchun muhim bo'lgan ma'lumotni qabul qilish chegarasini qisqartiradi. Natijada, elektronikadan foydalanishning ortib borishi, zamonaviy jihozlarning murakkabligi mavhum fikrlashning ahamiyatini oshirishga olib keladi.

Pedagogik texnologiyalari orqali aviatsiya mutaxassislarning kasbiy mahorati bugungi kunda samarali va zamonaviy dasturiy ta'minotga erishish, aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish muammolarini hal qilish sifatida xizmat qiladi. Ta'lim bo'yicha kasbiy kompetensiyalar, ma'lum bir aniq tizimga ishlaydigan aviatsiya bilimlariga ega bo'lishi kerak.

Bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida pedagogik hamkorlikning o'rnining fanga oid nazariy va amaliy bilimlarni pedagogik texnologiyalariga tayangan holda texnik fanlarni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, madaniy dunyoqarashini kengaytirish, o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiga bo'lgan munosabatlarni o'zaro muvofiqlashtirish asosida tayyorlash kerak. Ularga kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligiga ta'sir qiluvchi o'z sohasi bo'yicha mustaqil bilim olishlarini tashkil etish yo'llari, aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ketma-ketlikni belgilash, tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar, nosozliklarni bartaraf qilish va texnologik xaritalar yordamida ishlay olish usullarini mukammal bilishlari shart.

Bugungi kunda bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni samaradorligini oshirishni tizimli yondashuv va pedagogik mahorat prinsiplariga asosan tashkil etish uning sifatini oshirish shartlaridan biridir.

O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, kasbiy kompetensiyani rivojlantirish maqsadida bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining mustaqil bilim olish jarayonini faollashtirishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat: bo'lajak aviatsiya mutaxassislariga pedagogik ta'sir ko'rsatish tizimini rivojlantirish maqsadida uning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash; aviatsiya bo'linmalari jamoalarida sog'lom axloqiy va psixologik muhitni shakllantirish; kelajakdagi kasbiy faoliyatiga qiziqtirishni shakllantirish va rivojlantirish; mutaxassislarning mustaqil ishini yuqori darajada tashkil etish; texnik va maxsus tayyorgarlik jarayonida aviatsiya mutaxassislar tomonidan individual ijodiy vazifalarni bajarishni yo'lga qo'yish; aviatsiya mutaxassislarining mustaqil ilmiy izlanishlarini tashkil etish, o'z faoliyatini rejalashtirishga o'rgatish; o'z sohasi bo'yicha aviatsiya mutaxassislarini ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilish.

Shunday qilib, aviatsiya mutaxassislarida aviatsiya jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha bo'lajak aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv vaqtini va moliyaviy xarajatlarni qisqartirish, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda o'qitilgan bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining amaliyot davomida tanqidiy fikrlash, uskunalaridagi nosozliklarni bartaraf etish ko'nikmalarini hosil qiladi. Bunday texnologiyalardan foydalanish bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining aqliy fikrlay olishini va tajribali mutaxassislarga xos bo'lgan ko'nikmalar paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi "Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir" mavzusidagi nutqi // *Ватанпарвар*. – T., 2022. – 3-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi qarori: <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va professor-o'qituvchilari malakasini uzluksiz oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 10-noyabrdagi 228-sonli qarori "Fuqaro aviatsiyasi korxonalarining va aviatsiya ta'lim muassasalarini attestatsiyadan o'tkazish qoidalari".